

INGLIZ TILIDA WINDOWS OPERATSION TIZIMI TERMINLARINING O‘RGANILISHI VA TARJIMA MUAMMOLARI

Ag‘zamova Muxlisa Muhammad qizi

Magistr, Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17828135>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Windows operatsion tizimiga oid inglizcha terminlarning lingvistik xususiyatlari, ularning semantik tuzilishi va tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolar yoritiladi. Kompyuter lingvistikasining rivojlanishi bilan terminlarni standartlashtirish, adekvat tarjima, kontekstual moslik, ekvivalentlik darajasini belgilash kabi masalalar dolzarblashdi. Mazkur maqolada Windows operatsion tizimi terminlarining asosiy turlari, semantik o‘zgarishlari, tarjimada literal yondashuvning cheklovlari, shuningdek, o‘zbek tilidagi mos variantlarni ishlab chiqishda yuzaga keladigan muammolar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Windows terminologiyasi, kompyuter lingvistikasi, tarjima muammolari, semantika, termin ekvivalenti, leksik moslik.

Abstract. This article discusses the linguistic features of English terms related to the Windows operating system, their semantic structure, and problems that arise in the translation process. With the development of computer linguistics, issues such as standardization of terms, adequate translation, contextual compatibility, and determining the level of equivalence have become relevant. This article analyzes the main types of Windows operating system terms, semantic changes, limitations of the literal approach in translation, as well as problems that arise in developing appropriate variants in the Uzbek language.

Keywords: Windows terminology, computer linguistics, translation problems, semantics, term equivalent, lexical compatibility.

Аннотация: В данной статье рассматриваются лингвистические особенности английских терминов, относящихся к операционной системе Windows, их семантическая структура и проблемы, возникающие при переводе. С развитием компьютерной лингвистики такие вопросы, как стандартизация терминов, адекватный перевод, контекстуальная совместимость и определение уровня эквивалентности, стали актуальными. В данной статье анализируются основные типы терминов операционной системы Windows, семантические изменения, ограничения буквального подхода при переводе, а также проблемы, возникающие при разработке соответствующих вариантов на узбекском языке.

Ключевые слова: терминология Windows, компьютерная лингвистика, проблемы перевода, семантика, эквивалент термина, лексическая совместимость.

Kirish. Ingliz tili — zamonaviy texnologiyalar, dasturlash va axborot tizimlarining asosiy tili sifatida global ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari davrida kompyuter tili, xususan, Windows operatsion tizimi terminologiyasi ingliz tili leksikasining muhim tarkibiy qismi sifatida shakllangan. Windows tizimida ishlatiladigan terminlar nafaqat texnik terminologiyani, balki foydalanuvchi interfeysi, dasturlash tili, kommunikativ metaforalar va leksik yangiliklarni ham o‘z ichiga oladi. Ushbu terminlar ingliz tilshunosligida 1990-

yillardan boshlab faol o‘rganila boshlangan bo‘lib, ularning semantik, struktur va tarjimaviy jihatlari yuzasidan ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ingliz tilidagi kompyuter terminologiyasi, xususan, Windows tizimi bilan bog‘liq terminlar dastlab kompyuter lingvistikasi doirasida tahlil qilingan. 1980–2000-yillar davomida bu sohada leksik-semantik, pragmatik va kognitiv tahlil yo‘nalishlari shakllandi. Masalan, 'window', 'desktop', 'folder', 'file', 'recycle bin', 'toolbar' kabi terminlar metaforik ko‘chishlar asosida texnik ma‘no kasb etgan. Lakoff va Johnson bu jarayonni “metaforik konseptualizatsiya” deb ataganlar.¹ Zamonaviy ingliz tili leksik tizimi kompyuter texnologiyalari, xususan Windows operatsion tizimi orqali yangi terminlar bilan boyidi. Ingliz olimlari bu jarayonni lingvistik, semantik va tarjimaviy jihatdan o‘rganib, turli nazariy yondashuvlar taklif etganlar.

Eng avvalo, George Lakoff va Mark Johnson o‘zlarining mashhur 'Metaphors We Live By'² asarlarida kompyuter terminlarining metaforik tabiati haqida fikr yuritadilar. Ularning nazariyasiga ko‘ra, inson tafakkuri dunyoni ko‘pincha metaforalar orqali idrok etadi. Shu bois Windows tizimida ishlatiladigan 'window', 'desktop', 'folder' kabi terminlar ham aslida fizik dunyodagi predmetlar asosida shakllangan konseptual metaforalardir. Masalan, 'desktop' (ish stoli) so‘zi foydalanuvchi interfeysida hujjatlar va papkalar joylashadigan maydonni bildiradi, lekin bu tushuncha real stol konseptidan olingan. Lakoff va Johnson bu jarayonni kognitiv metafora nazariyasi asosida izohlaydilar, ya‘ni texnik tilda yangi ma‘nolarning shakllanishi inson tafakkuridagi konseptual o‘xshashliklarga tayanadi. Shuningdek, David Crystal o‘zining “Language and the Internet”³ nomli asarida kompyuter tili, xususan, Windows tizimi interfeysida ishlatiladigan terminlarning kommunikativ xususiyatlarini o‘rganadi. U ingliz tilidagi texnik atamalar foydalanuvchi uchun tushunarli bo‘lishi uchun soddalashtirilgan, aniq ma‘no ifodalaydigan va kontekstual tilda ishlatilishi zarurligini ta‘kidlaydi. Crystal fikricha, Windows interfeysi tilining asosiy afzalligi uning foydalanuvchi markazli (user-centered) bo‘lishidir. Anthony Pym esa “Exploring Translation Theories”⁴ asarida Windows terminlarini tarjima nazariyasi nuqtai nazaridan tahlil qiladi. U texnik terminlarning tarjimasida ekvivalentlik, adaptatsiya va milliy tilga moslashtirish (localization) muammolariga e‘tibor qaratadi. Pymga ko‘ra, bunday terminlarni so‘zma-so‘z tarjima qilish emas, balki ularning funksional mazmunini yetkazish muhimdir. Masalan, ingliz tilidagi 'Taskbar' atamasini o‘zbek tilida 'Vazifalar paneli' deb tarjima qilish funksional ekvivalentlik tamoyiliga mos keladi. Keyingi tadqiqotchilardan biri — Janice Redish bo‘lib, u “Letting Go of the Words”⁵ asarida foydalanuvchi interfeysi tilining soddaligi va tushunarliliqi haqida so‘z yuritadi. U Windows terminlarini UX-lingvistika (User Experience linguistics) nuqtai nazaridan tahlil qilib, terminlar foydalanuvchi tajribasiga mos bo‘lishi zarurligini ta‘kidlaydi. Redishga ko‘ra, interfeys tili murakkab texnik terminlar o‘rniga, foydalanuvchining tezda tushunadigan, oddiy so‘zlarga tayanishi kerak, chunki bu foydalanuvchi bilan tizim o‘rtasidagi muloqotni osonlashtiradi.

¹ Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.

² Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.

³ . Crystal, D. (2003). *Language and the Internet*. Cambridge University Press.

⁴ Pym, A. (2010). *Exploring Translation Theories*. Routledge.

⁵ Redish, J. (2009). *Letting Go of the Words*. Elsevier.

Susan Herring o‘zining “Computer-Mediated Communication”⁶ nomli asarida esa kompyuter vositasidagi tilning sotsiopragmatik jihatlarini yoritadi. U Windows tizimidagi tilni kompyuter vositasida muloqot (CMC) doirasida tahlil qiladi va unda foydalanuvchining nutq madaniyati, texnik so‘z boyligi va kommunikativ strategiyalari o‘zaro bog‘liq holda shakllanishini ko‘rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqot quyidagi metodlarga asoslandi: Deskriptiv tahlil metodi — terminlarning lug‘aviy va semantik tuzilishini tahlil qilish.

Qiyosiy tahlil metodi — ingliz tilidagi Windows terminlarini o‘zbekcha tarjimalari bilan solishtirish. Korpusga asoslangan tahlil — Microsoft Windows hujjatlaridagi terminlar hamda O‘zbekcha tarjima variantlari asosida taqqoslash o‘tkazildi. Ekvivalentlik nazariyasi — tarjimada funksional va denotativ moslik darajasini baholash uchun qo‘llandi. Tahlil jarayonida Microsoft Developer Documentation, Windows User Guide, O‘zbek tilida IT lug‘atlari hamda mahalliy tarjima qo‘llanmalari asosiy manba sifatida tanlandi.

Tahlil va natijalar. Ko‘plab Windows terminlari metaforik kengayish orqali yuzaga kelgan. Masalan:

Desktop — aslida ish stolining sathi ma’nosida bo‘lib, metaforik tarzda kompyuter ekranidagi asosiy ish maydonini bildiradi.

Window — ma’lumotlarni ko‘rish uchun ochilgan “oyna” ramkasini ifodalaydi.

Folder — fizik jihatdan hujjatlar to‘plamini bildirgan bo‘lsa, endilikda virtual hujjatlar to‘plamini bildiradi.

Bu kabi metaforalar foydalanuvchilarga mavhum kompyuter jarayonlarini real hayotdagi tushunchalar orqali idrok etish imkonini beradi. Kognitiv lingvistika nazariyasiga ko‘ra, bunday metaforik nomlanish foydalanuvchilarning intuitiv tushunishini osonlashtiradi.⁷

Xuddi shu fikrni G. Leech ham qo‘llab-quvvatlaydi. U “English in the Computer Age” asarida texnik leksika bilan kundalik tildagi so‘zlar o‘rtasidagi yaqinlashuvni tahlil qilib, Windows tizimi terminlari orqali bu jarayon yanada jadallashganini qayd etadi. Leechning ta’kidlashicha, texnologik metaforalar (“window”, “folder”, “file”) ingliz tilining semantik maydonini kengaytirgan.⁸

Windows terminlari asosan denotativ xarakterga ega, ya’ni har bir termin tizimdagi muayyan funksiya, vosita yoki jarayonni bildiradi. Masalan, Recycle Bin atamasi o‘chirilgan fayllar vaqtincha saqlanadigan virtual konteynerni bildiradi. Xuddi shunday, Taskbar — joriy dasturlar va yorliqlarni o‘z ichiga olgan panelni anglatadi. Bunday terminlarning ma’nosi dastur interfeysi bilan tanish foydalanuvchilar uchun aniq va tushunarli.

Shu bilan birga, konnotativ (assotsiativ) ma’no ham muhim rol o‘ynaydi. Masalan, Recycle Bin termini metaforik tarzda kompyuter tizimidagi o‘chirish jarayonini haqiqiy hayotdagi qayta ishlash (recycling) bilan bog‘laydi. Bu hodisa real dunyo tushunchalarining raqamli muhitga moslashuvi natijasida semantik o‘zgarish yuz berishini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, konnotativ (assotsiativ) ma’no ham muhim rol o‘ynaydi. Masalan, Recycle Bin termini metaforik tarzda kompyuter tizimidagi o‘chirish jarayonini haqiqiy hayotdagi qayta ishlash (recycling) bilan bog‘laydi. Bu hodisa real dunyo tushunchalarining raqamli muhitga moslashuvi natijasida semantik o‘zgarish yuz berishini ko‘rsatadi.

⁶ Herring, S. (2007). *Computer-Mediated Communication*. Wiley-Blackwell.

⁷ Lakoff, G., & Johnson, M. (1980) *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.

⁸ Leech, G. (1997). *English in the Computer Age*. London: Longman.

J. Sinclair esa korpus lingvistika yondashuvi orqali kompyuter terminologiyasining ingliz tilidagi tarqalish darajasini o‘rganadi. U “Corpus, Concordance, Collocation” asarida operatsion tizim terminlari (Windows, File, Save, Open va boshqalar) endilikda umumiy leksik fondning tarkibiy qismiga aylanganini ta’kidlaydi.⁹ Bugungi kunda inglizcha Windows terminlarini o‘rganish darajasi cheklangan, lekin rivojlanish bosqichida. Fan sohasida bu terminlarning tahlili haqida ayrim maqolalar mavjud, ammo maxsus terminologik lug‘atlar va yagona ilmiy tizim hali to‘liq shakllanmagan. UNDP tomonidan 2014-yilda yaratilgan ICT terminlar lug‘ati dastlabki bosqich sifatida muhim bo‘lsa-da, unda Windows’ga oid maxsus terminlar kam qamrab olingan.

Tarjima qilishdagi muammolar

Til inson tafakkurining ifodasi, madaniyatning ko‘zgusi va ilm-fanning asosiy vositasi hisoblanadi. Har bir tilda ilmiy terminlar tizimi mavjud bo‘lib, ular fan-texnika taraqqiyoti bilan bevosita bog‘liq. Ilmiy atamalar tarjimasida tilshunoslikda eng murakkab va mas’uliyatli jarayonlardan biridir, chunki terminlarning noto‘g‘ri tarjimasida ilmiy matnning ma’nosini buzishi, tushunarsizlik yoki chalkashlikka olib kelishi mumkin.

Tarjima jarayonida ko‘plab lingvistik, madaniy, semantik hamda pragmatik muammolar yuzaga keladi. Quyida ushbu muammolar keng tahlil qilinadi. Windows terminlarini ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilishda bir nechta asosiy muammolar kuzatiladi. Ular quyidagi toifalarga ajratiladi:

Semantik muammolar

Ko‘plab terminlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilinganda ma’nodagi aniqlik yo‘qoladi.

Masalan:

Recycle Bin — so‘zma-so‘z “chiqindilar qutisi” deb tarjima qilinsa, foydalanuvchida noto‘g‘ri tasavvur uyg‘otadi, chunki bu atama fayllarni vaqtincha saqlovchi joyini bildiradi.

Explorer — “tadqiqotchi” degani, lekin tizimda bu “fayl ko‘ruvchi interfeys” ma’nosida ishlatiladi.

Shunday qilib, semantik jihatdan to‘liq tenglikka erishish uchun kontekstual yondashuv zarur

Morfologik muammolar

Ingliz tili analitik, o‘zbek tili esa agglutinatив til bo‘lgani sababli, terminlarni o‘zbekchaga morfologik jihatdan to‘liq moslashtirish qiyin.

Masalan:

Driver → “drayver” (transliteratsiya)

Taskbar → “vazifalar paneli” (literal tarjima)

Shortcut → “qisqa yo‘l” (semantik tarjima)

Bu yerda fonetik va tuzilma jihatdan muvofiqlashtirish talab etiladi. Abduraxmonova¹⁰ bunday terminlarni mashina tarjimasida to‘g‘ri tahlil qilish eng murakkab bosqichlardan biri ekanini ta’kidlaydi.

Terminologik unifikatsiya muammosi

Windows’ning turli versiyalarida yoki tarjima dasturlarida bir xil terminning bir necha variantlari uchraydi. Masalan:

Settings — “Sozlamalar”, “Parametrlar”

⁹Sinclair, J. (2001). *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁰

Control Panel — “Boshqaruv paneli”, “Tizim oynasi”

Bu holat foydalanuvchilarni chalgʻitadi va terminlarning yagona meʼyoriy shaklini belgilash zaruratini keltirib chiqarmoqda (Islomova, 2024).

Madaniy va pragmatik muammolar

Terminlarni faqat soʻzma-soʻz tarjima qilish yetarli emas, chunki ular madaniy va kognitiv kontekst bilan bogʻliq. Maxamatxoʻjaeva (2025) oʻz tadqiqotida ingliz tilidan oʻzbek tiliga oʻzlashgan soʻzlarda madaniy tafovut sababli foydalanuvchi ularni toʻgʻri idrok eta olmasligi mumkinligini koʻrsatadi. Masalan, Desktop — “ish stoli” deb tarjima qilingan boʻlsa-da, bu metaforik maʼno foydalanuvchiga yangi kognitiv modelni talab qiladi.

Xulosa va takliflar. Ingliz tilida Windows operatsion tizimi terminlarini oʻrganish va tarjima qilish hali toʻliq shakllangan yoʻnalish emas. Bu sohada leksik-semantik izchillik, terminologik standartlashtirish, va madaniy moslashtirish kabi masalalar hal etilishi lozim.

Shu bois:

- maxsus terminlar bazasini yaratish (elektron lugʻat shaklida),
- foydalanuvchi uchun qulay va aniq tarjimalarni ishlab chiqish,
- lingvist, dasturchi va tarjimonlar hamkorligini kuchaytirish,

Windows terminlarini toʻgʻri oʻzlashtirishning eng muhim shartlari hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

- Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
- Crystal, D. (2003). *Language and the Internet*. Cambridge University Press.
- Pym, A. (2010). *Exploring Translation Theories*. Routledge.
- Redish, J. (2009). *Letting Go of the Words*. Elsevier.
- Herring, S. (2007). *Computer-Mediated Communication*. Wiley-Blackwell.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980) *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
- Leech, G. (1997). *English in the Computer Age*. London: Longman.
- Sinclair, J. (2001). *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press.